

Penser un système de santé adapté à sa super-diversité

Une analyse systémique

Maude ARSENAULT

Doctorante en anthropologie, Laboratoire de recherche en relations interculturelles
Université de Montréal

maude.arsenault@umontreal.ca

Résumé

Pour l'OMS, le concept de soins primaires se veut porteur d'une conception de la justice sociale qui vise l'accessibilité aux soins pour tous, de manière à réduire l'exclusion et les disparités sociales dans le domaine de la santé en organisant les services autour des besoins et des attentes des populations et favorisant la collaboration des acteurs concernés (Afonso & al. 2018). Au Québec, les citoyens butent néanmoins encore sur plusieurs barrières et obstacles à la réception de soins répondant à leurs besoins. Ces barrières et obstacles peuvent prendre des couleurs particulières pour les personnes issues de l'immigration et créer des inégalités importantes. Même si la diversité est encouragée au Canada et protégée par un ensemble de dispositifs légaux, elle pose des défis aux institutions pour adapter leurs services, tout spécialement dans le domaine de la santé. La cohabitation de nombreuses façons d'aborder la santé et la maladie, d'en définir les déterminants et de prévenir ou promouvoir la santé (Gravel & al. 2005) d'un côté et, de l'autre, l'ancrage du système de santé dans les idéologies et les normes du groupe majoritaire, rendent complexe l'adaptation des soins aux besoins des personnes issues de l'immigration.

Une synthèse de la littérature sur les soins en contexte interculturel, et tout particulièrement du point de vue du système de santé, a été effectuée pour créer un pont entre la littérature sur les enjeux d'accessibilité du système de santé et celle, plus spécifique, sur les enjeux du système de santé en contexte interculturel, deux littératures qui font trop souvent chambre à part. L'objectif est d'exposer une vision globale de ce qui doit être pris en considération pour penser un système adapté à sa super-diversité, et ce, de manière à rendre compte d'un autre niveau de complexité qui relève du nombre infini de variables que constitue la santé, les perceptions, les besoins individuels et les composantes des systèmes de santé.

Abstract: Health System Adapted to its Super-Diversity: a Systemic Analysis

For the WHO, the concept of primary care is intended to convey a conception of social justice that aims at accessibility to care for all, to reduce exclusion and social disparities in health care by organizing services around the needs and expectations of populations and fostering the collaboration of the actors involved (Afonso & al. 2018). In Quebec, however, citizens still come up against several barriers and obstacles to receiving care that meets their needs. These barriers and obstacles can take on particular colours for people from immigrant backgrounds and create significant inequalities. Although diversity is encouraged in Canada and protected by a range of legal provisions, it poses challenges for institutions in adapting their services, especially in the healthcare field. The cohabitation of numerous ways of approaching health and illness, of defining its determinants and of preventing or promoting health (Gravel & al. 2005), on the one hand, and, on the other, the anchoring of the healthcare system in the ideologies and norms of the majority group, make it complex to adapt care to the needs of people with an immigrant background.

A synthesis of the literature on care in an intercultural context, and particularly from the point of view of the healthcare system, has been carried out to create a bridge between the literature on the challenges of accessibility to the healthcare system and the more specific literature on the challenges of the healthcare system in an intercultural context, two literatures that all too often exist in separate rooms. The aim is to set out a global vision of what needs to be taken into consideration when thinking about a system adapted to its super-diversity, and to do so in such a way as to take account of another level of complexity that arises from the infinite number of variables that constitute health, perceptions, individual needs and the components of healthcare systems.

Mots-clés

Système de santé – Québec – Interculturel – Organisation compétente

Keywords

Health system – Quebec – Intercultural – Competent organization

INTRODUCTION

Pour l’OMS, le concept de soins primaires se veut porteur d’une conception de la justice sociale qui vise l’accessibilité aux soins pour tous, de manière à réduire l’exclusion et les disparités sociales dans le domaine de la santé et ce, en organisant les services autour des besoins et des attentes des populations et en favorisant la collaboration des acteurs concernés (Afonso & al. 2018). Les systèmes de santé sont des structures complexes en constante évolution. Elles doivent s’adapter afin de répondre aux changements démographiques, aux fluctuations économiques, aux progrès technologiques ainsi qu’à l’évolution des besoins de la population en matière de soins de santé. Cet objectif de justice sociale doit être constamment réaffirmé. Dans cette optique, le Québec reçoit des demandes constantes depuis plusieurs décennies de réformes du système de santé de manière à offrir des soins primaires qui soient accessibles, continus, globaux et coordonnés de manière efficace et effective (Haggerty & al. 2003).

La diversification de la population est une des réalités démographiques auxquelles le système de santé québécois doit s’adapter. Il s’agit d’une question primordiale puisque le recensement canadien de 2016 nous apprend que 13,7 % de la population québécoise est issue de l’immigration (Swalah Eddine 2021), allant jusqu’à représenter 34% de la population de la région de la métropole de Montréal (Gouvernement du Québec s.d.). À cela s’ajoutent de nombreux groupes ethnoculturels qui sont installés depuis plusieurs générations et qui participent à la diversité du pays. De plus, au cours des dernières décennies, nos sociétés ont vu croître le nombre de nouveaux arrivants aux origines et autres variables multiples, liés entre eux par des liens transnationaux, différenciés sur le plan socio-économique et stratifié sur le plan juridique, menant à une « super-diversité » (Vertovec 2014). Ce concept est aujourd’hui très utilisé dans les sciences sociales pour exprimer un fait social des dernières décennies, alors que des phénomènes sociaux, culturels, religieux et linguistiques se combinent à d’autres comme le genre, l’âge et le statut juridique pour provoquer une diversification de la diversité dans les sociétés. Même si la diversité est encouragée au Canada et protégée par un ensemble de dispositifs légaux, elle pose des défis aux institutions pour adapter leurs services, tout spécialement dans le domaine de la santé. La cohabitation de nombreuses façons d’aborder la santé et la maladie, d’en définir ses déterminants et de prévenir ou promouvoir la santé (Gravel & al. 2005) d’un côté et, de l’autre, l’ancrage du système de santé dans les idéologies et les normes du groupe majoritaire, rendent complexe l’adaptation des soins à ce contexte interculturel. Ainsi, les acteurs de santé publique sont confrontés à d’importantes difficultés pour remédier aux disparités en matière de déterminants de la santé entre les populations locales et immigrantes, incluant les facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux, et ce sont ces dernières qui en subissent les conséquences. Parmi ces déterminants, les principaux sont le revenu, l’éducation, les conditions de travail, et l’accès aux services de santé, tous des aspects où les personnes immigrantes se trouvent systématiquement défavorisées par rapport à la population issue de la majorité¹.

Les établissements de santé au Québec doivent respecter les droits énoncés dans les Chartes des droits et libertés et fournir des soins accessibles et adaptés à tous, dans un esprit d’équité et de justice sociale. Pour ce faire, divers facteurs tels que les besoins des patients, les obligations professionnelles des professionnels, les orientations institutionnelles et les politiques publiques doivent être prises en compte (Le Gall et Xenocostas 2011). Une approche systémique porte un regard sur ces facteurs en un ensemble complexe d’interactions, qui requiert une approche globale, synthétique ou holistique en examinant les éléments d’un système non pas isolément, mais dans le contexte de leurs interactions et de leur interdépendance. Dans cette perspective, les approches systémiques reposent sur la connexion et l’analyse des divers niveaux (comme l’individuel, l’organisationnel et le sociétal), afin de comprendre la singularité de chaque parcours de vie en relation avec les structures, les schémas et les interactions à des échelles

1. Un outil très éclairant du Gouvernement du Canada donne accès aux données sur les inégalités de la santé. En le stratifiant celui-ci par origine ethnoculturelle, on voit que les personnes racisées sont presque systématiquement désavantagées (à l’exception des personnes d’Asie du Sud-Est) dans tous les indicateurs (par exemple, ils sont plus nombreux dans la pauvreté, moins nombreux à être satisfaits de leurs soins de santé, plus nombreux à souffrir de diabète, etc.). Pour consulter cet outil : <https://sante-infobase.canada.ca/inegalites-en-sante/outil-de-donnees/>

plus larges (Bateson 2000). Elle se distingue des approches traditionnelles en sciences, qui s'attachent à isoler les facteurs agissant sur un phénomène, et à réduire leur nombre dans l'explication. Ces dernières approches sont limitées dans leur compréhension de la réalité, car en découpant un ensemble en parties distinctes, elles ne rendent que partiellement compte du fonctionnement et de l'activité de l'ensemble.

Avec cette vision du système et l'idée du *statu quo* comme un équilibre dynamique où des changements se produisent continuellement (Wittezaele 2006), les enjeux interculturels peuvent être considérés comme des informations essentielles au mécanisme de rétroaction permettant aux systèmes de s'adapter de manière à atteindre sa finalité, puisque la « boucle de rétroaction » est un processus qui dépend des informations envoyées par l'environnement et reçues par le système afin de s'adapter de manière à maintenir sa stabilité (Le Moigne 1977). Le système répondant à son environnement comprend des mécanismes permettant un retour d'informations sur le résultat de cette adaptation afin de s'ajuster, si nécessaire. Bien sûr, les enjeux interculturels sont nombreux et interreliés de manière complexe et cet article n'a pas la prétention de tous les aborder et encore moins d'en exposer leur complexité respective. L'objectif est plutôt de montrer la complexité globale que pose la prise en compte de la super-diversité des facteurs liés à la santé où s'entremêlent besoins individuels et prérogatives des systèmes et des acteurs, tout en reconnaissant l'impossibilité de tout répertorier et de comprendre les possibles interactions (Rosnay 2011). Pour ce faire, cet article cherche à répondre, à deux principales questions : 1) Selon la littérature scientifique, quels éléments doivent être considérés lorsqu'on pense à adapter nos systèmes de santé à la diversité de nos populations? 2) Comment pouvons-nous adapter notre système de santé pour qu'il intègre cette complexité globale plutôt que de traiter les éléments de manière isolée ?

Pour ce faire, une synthèse de la littérature sur les soins en contexte interculturel au Québec, et tout particulièrement du point de vue du système de santé, a été effectuée. Les articles et livres recensés (présentés ci-après) ont jeté un regard sur un grand nombre d'enjeux hétéroclites qui ont été classés selon des concepts reconnus dans la littérature lorsqu'il s'agit d'évaluer la performance des services de première ligne (Hamel & al. 2007; Pineault & al. 2008), mais tout spécialement utilisés par (2010) dans son ouvrage notoire sur les services sociaux et de santé en contexte pluriethnique : soit l'accessibilité, la longitudinalité, la globalité, la réactivité, et la coordination. Le nombre restreint d'ensembles proposé par l'auteur a permis non seulement d'organiser la littérature, mais aussi de situer les problématiques afin de les considérer dans leur globalité.

LE SYSTÈME DE SANTÉ QUÉBÉCOIS

Au Canada, les systèmes de santé sont gérés par les provinces qui en ont la compétence exclusive, tel que dicté par le cadre de la fédération. Chaque province est donc responsable de son propre système de santé, financé en partie par le régime fiscal, comprenant des impôts et des taxes versés par les citoyens aux paliers fédéral et provincial. Au Québec, il a été institué en 1971 avec l'adoption de la première Loi sur les services de santé et les services sociaux par l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un système public, l'État agissant comme principal assureur et administrateur (ministère de la Santé et des Services sociaux s.d.). Les citoyens n'ont pas à payer directement les médecins ou les hôpitaux, à l'exception de certains services spécifiques et non assurés, comme les chambres privées ou les traitements esthétiques (Turgeon & al. 2011). Malgré le caractère public du système, l'assurance privée détient une part importante du financement des services de santé au Québec (et, plus largement, au Canada).

Selon le site du ministère de la Santé et des Services sociaux (s.d.), le système est organisé autour de réseaux territoriaux et locaux de services, favorisant l'intégration territoriale des services de santé et de services sociaux. Les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ou les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) sont responsables du développement et du bon fonctionnement des réseaux locaux de services (RLS) au sein de leur territoire. La coordination des services est assurée par les CISSS/CIUSSS en collaboration avec divers partenaires, tels que les cliniques médicales, les pharmacies communautaires, les établissements privés, les ressources intermédiaires et de type familial, les centres hospitaliers et les partenaires d'autres secteurs d'activité. Le système est divisé en programmes-services et programmes-soutien. Il existe neuf programmes-services, dont deux pour les besoins de l'ensemble de la population (santé publique et services généraux) et sept consacrés à des problématiques particulières (soutien à l'autonomie des personnes âgées, déficience physique, déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme, jeunes en difficulté, dépendances, santé mentale,

santé physique). Trois programmes-soutien englobent les activités administratives et techniques soutenant les programmes-services.

Comme tout système de santé, le système de santé québécois n'est pas une entité fixe et a traversé plusieurs phases de réforme depuis les années 1960, chacune caractérisée par des idéologies et des orientations différentes. Selon Turgeon & al. (2011), quatre grandes réformes ont eu lieu depuis la mise en place du régime public d'assurance maladie : Étatisation et bureaucratisation (1960-1985); Démocratisation et technocratisation (1985-2000); Poussée managériale (2000-2007); Tentation du privé (depuis 2007). Ces réformes ont été traversées par des idéologies en tension qui reflètent différents intérêts et valeurs en jeu dans le système de santé québécois : managériale (améliorer la gestion et l'organisation pour en optimiser les résultats); affairiste (favorisant la privatisation au nom de l'efficacité économique); équité et humanisme (Recherche d'une plus grande justice sociale); démocratique (prônant la décentralisation politique et fiscale) et; santé des populations (visant à adresser les déterminants sociaux de la santé). Ainsi, même si le régime d'assurance maladie du Québec a vu le jour afin d'assurer une plus grande équité et pour promouvoir la justice sociale, d'autres idéaux sont également en jeu dans les différentes réformes du système, comme des visions concurrentes de la justice alors que certaines mettent l'accent sur les besoins individuels tandis que d'autres privilégient la responsabilité et la capacité financière (Kenny 2003).

Néanmoins, plusieurs moments clés, comme le rapport Romanow qui proposait, entre autres, d'élargir la couverture des services de santé, de renforcer les soins primaires et de s'engager envers la santé des Autochtones, démontrent une volonté politique et citoyenne de vouloir adapter le système de santé de manière à répondre aux besoins changeants de sa population (Kelley 2003). Dans ce contexte de mondialisation où nos sociétés font face à une diversification inédite des populations, quels sont les enjeux interculturels rencontrés pour un système de santé québécois qui s'adapte au contexte de super-diversité?

CONCEPTS ET MÉTHODES

L'interculturel peut être compris selon trois perspectives principales (White 2014). Tout d'abord, il est utilisé de manière neutre pour décrire un phénomène social complexe caractérisé par la diversité des altérités qui peut s'exprimer par des différences d'âge, de genre, de profession, de classe sociale, ainsi que des distinctions nationales, ethniques, linguistiques et religieuses, qui lui sont souvent associées (Arsenault & al. 2024). Un deuxième registre fait référence au projet pluraliste visant principalement l'intégration des nouveaux arrivants dans la société (Bouchard 2012; Rocher et White 2014). Enfin, l'interculturel est considéré comme une orientation épistémologique qui met l'accent sur la préoccupation pour autrui à travers une éthique relationnelle, une humilité face à la complexité des acteurs et la reconnaissance de la co-production de la connaissance (White 2014). Dans cet article, les trois registres de l'interculturel seront considérés puisqu'il s'agit de regarder l'adaptation des systèmes de santé à une population diversifiée (registre 1), dans le but de les intégrer à notre société (registre 2) et ce, dans une perspective relationnelle où la compénétration des horizons culturels de ces populations, des professionnels de la santé et du système de santé en général est considérée de manière à permettre d'appréhender la totalité à partir des particularités et des singularités (registre 3) (Chaouite 2011; Ricœur 1985).

Cet article découle de l'examen synthèse de doctorat en anthropologie effectué par l'auteur², répondant à la question : quels sont les enjeux organisationnels du milieu de la santé en lien avec la diversité ethnoculturelle de la population québécoise ? Il s'agissait d'offrir une compréhension assez générale des réalités organisationnelles des milieux de santé québécois en vue d'un futur terrain ethnographique. La méthode de boule de neige, qui consiste à utiliser des références bibliographiques d'articles et d'études initialement trouvés pour en identifier d'autres, élargissant ainsi progressivement la recherche de littérature pertinente (Cardona 2023), a été utilisée. Elle peut être

2. Au Québec, l'examen général de synthèse est un examen obligatoire pour tous les étudiants au doctorat de 3^e cycle. En anthropologie, c'est à partir de ses intérêts de recherche (problématique et pré-projet), que l'étudiant et son comité d'examen (composé de trois chercheurs incluant sont directeur de thèse) formulent deux questions. Une première question qui porte généralement sur les débats théoriques qui animent le thème de recherche du candidat alors que la seconde question vise davantage les dimensions ethnographiques du thème à l'étude. Cet article découle de la question plus ethnographique de cet examen.

particulièrement utile lorsque la littérature sur un sujet est fragmentée ou diversifiée, car elle permet de mieux comprendre le paysage de la recherche (Spreen 1992). Ainsi, en partant du livre de Battaglini (étant encore aujourd'hui un ouvrage clé en la matière), et en utilisant la méthode boule de neige, les principaux écrits sur le sujet des soins de santé en contexte interculturel au Québec ont été explorés. Ces derniers étant souvent datés de plus de 20 ans, d'autres écrits ont été considérés afin de s'assurer de l'actualité des enjeux nommés, en favorisant les recherches en contexte canadien et ce, afin de comprendre les principaux enjeux rencontrés au Québec. Les articles ont ensuite été rassemblés de manière à rendre compte des informations pouvant servir de rétroaction au système afin de répondre adéquatement aux populations issues de la diversité. Comme plusieurs facteurs et traits culturels peuvent influencer non seulement l'utilisation des services de santé, mais aussi son offre, et que ces derniers s'entrelacent de manières complexes, rendant leur énumération et la compréhension de leurs effets sur l'utilisation très difficiles, voire impossibles, il s'agit ici de faire un survol pour mettre en exergue la complexité de la question. Cette méthodologie présente une limitation majeure, à savoir le risque significatif que certains textes aient été omis. Néanmoins, cette méthodologie est adaptée pour répondre à la première question de recherche, qui n'en est pas une d'exhaustivité, mais plutôt de cartographie de la recherche au sujet des soins de santé des personnes immigrantes.

Cette idée de poser un regard sur les services de santé en contexte interculturel n'est pas nouvelle. En effet, vers le début des années 1990, la chercheuse Cohen-Émerique (1985), très influente au niveau de l'intervention interculturelle, a formé deux chercheurs-anthropologues de la Direction de la santé publique du Québec, Alex Battaglini et Sylvie Gravel (Gratton 2013). Leurs travaux respectifs (Battaglini 2000, 2010a; Battaglini & al. 2005) (Gravel & al. 2001; Gravel & al. 2005; Gravel & al. 2010; Gravel et Germain 2008) ainsi que le fruit de leur collaboration (Gravel et Battaglini 2000) ont eu un impact significatif sur la compréhension des dynamiques interculturelles dans le domaine de la santé et des services sociaux, menant à la conception d'un manuel pour aider les décideurs et les gestionnaires à penser les services en contextes pluriethniques (2000). Les analyses de Battaglini (2000) reposent sur des recherches de terrain de type anthropologique à l'aide d'un modèle interculturel et d'un modèle d'inclusion canadien où l'on s'intéresse aux barrières à l'accessibilité aux soins et aux services (Gratton 2013). Elles couvrent un large éventail de dynamiques interculturelles dans le réseau de la santé, des réalités des clients immigrants aux moyens d'évaluation des services en contextes pluriethniques, des données formelles et informelles à l'application de modèles occidentaux de santé publique et d'intervention ainsi que les enjeux éthiques dans l'application de ces modèles. Ses analyses ont été bien accueillies par les intervenants et le secteur communautaire, car ils ont permis de saisir efficacement les enjeux liés à leurs pratiques quotidiennes en contextes pluriethniques.

C'est pour cette grande influence dans le domaine que ce sont les cinq concepts utilisés par Battaglini (2010a) pour analyser les services de santé qui ont été utilisés pour organiser le présent survol de littérature, permettant, par le fait même, d'étayer la compréhension de ces concepts, simplement introduits de manière sommaire par l'auteur. Il s'agit ici de poser un regard sur le système de santé du point de vue de son accessibilité, sa longitudinalité, sa globalité, sa réactivité et sa coordination.

Dans la littérature, la notion d'accessibilité fait référence à la possibilité d'obtenir un service de santé en présence d'un besoin ou d'un désir de soin (Pineault & al. 2008). Elle est généralement élaborée en termes de barrières à l'utilisation, géographiques, organisationnelles, économiques ou culturelles. Pour étudier l'accessibilité des soins de santé, il faut considérer les caractéristiques du système et celles de la population desservie. Pour McLaughlin et Wysewianski (2002), cinq éléments doivent être considérés pour l'étude de l'accessibilité du système de santé. Ces éléments sont à la rencontre des caractéristiques du système et de la population desservie ; 1) son abordabilité, déterminée par les frais des fournisseurs et la capacité et volonté à payer du client ; 2) sa disponibilité, soit les ressources disponibles pour répondre aux besoins des clients ; 3) son accessibilité géographique, ou la facilité avec laquelle le client peut atteindre physiquement le fournisseur de soin ; 4) son niveau d'adaptation pour répondre aux contraintes et préférences des clients (ex. : les heures d'ouverture, le traitement des communications téléphoniques, la facilité d'obtenir des soins sans rendez-vous) et ; 5) son acceptabilité, soit la mesure avec laquelle le client est à l'aise avec les caractéristiques les plus immuables du fournisseur, et vice versa (ex. : âge, sexe, classe sociale, origine ethnique).

Le concept de longitudinalité est souvent utilisé de manière interchangeable avec celui de continuité. Ainsi, ces concepts décrivent le phénomène de fluidité et de bris dans une séquence temporelle, au cours de laquelle plusieurs services doivent être donnés. Ainsi, pour qu'un service soit caractérisé par sa longitudinalité, il faut considérer

l'absence de bris dans le processus de soins (Pineault & al. 2008). Haggerty & al. (2008) identifient deux types de continuité : relationnelle et de coordination. La première définit une relation entre le praticien et le patient qui perdure pour plus d'un épisode de soins et qui a comme résultat une accumulation de connaissances du patient et de sa condition de la part du praticien. La deuxième fait référence à des soins qui sont offerts par différents praticiens de manières complémentaires et continues ayant comme résultat un service cohérent et connecté au patient.

La globalité est un terme qui était défini par l'*Institute of Medicine*, en 1996, comme la prestation de services de soins de santé intégrés et accessibles, par des cliniciens qui doivent répondre à une grande majorité des besoins en soins de santé personnelle (Saultz 2012). La littérature est plutôt consistante à ce sujet alors qu'on parle de globalité pour faire référence à l'ensemble des services requis pour répondre à la majorité des besoins de santé courants d'une communauté (Pineault & al. 2008). La notion comporte deux dimensions (Da Silva & al. 2011). Tout d'abord, la globalité fait référence à la personne tout entière et ses besoins psychologiques, biologiques et sociaux. Il s'agit d'une approche globale de la personne où tous les soins qui lui sont nécessaires sont évalués comme un tout. La globalité fait également références à l'étendue des services offerts par un médecin ou service de santé. Il faut donc considérer l'étendue des services, des mesures de préventions jusqu'aux soins palliatifs.

La réactivité du système de santé est un concept suggéré par l'Organisation mondiale de la santé (Murray & Frenk 2000) faisant référence aux attentes légitimes des usagers des services de santé excluant les attentes en matière d'amélioration de la santé (Pineault & al. 2008). Il y aurait deux composantes à la réactivité, soit le respect des personnes dans l'interaction patient/système et l'attention accordée au patient (Pineault & al. 2008.). Murray & Frenk (2000) dénotent qu'un enjeu de taille quant à la réactivité des systèmes de santé est sa grande inégalité de distribution. Cette inégalité découle probablement des biais implicites entretenus envers certaines catégories selon des facteurs socio-économiques et démographiques, pour ne nommer que ceux-là.

Finalement, la coordination des services « repose notamment sur la capacité de communiquer adéquatement avec les usagers et sur la connaissance des organismes qui, par leur mandat, ont la possibilité d'offrir un service adéquat » (Battaglini 2010b, p. 14). Pour l'auteur, la coordination est vue comme la continuité des services alors que dans la littérature concernant le milieu de la santé, la continuité signifie plutôt longitudinalité (et non coordination, comme le propose Battaglini). L'hypothèse proposée pour expliquer cette différence est que la coordination est un facteur de continuité quant aux soins de santé, mais celle-ci peut être considérée comme une dimension à part lorsqu'il s'agit des besoins d'une population particulière qui dépassent les soins de santé. D'un point de vue systémique, cette hypothèse offre un apport majeur pour réfléchir l'adéquation des systèmes de santé aux besoins des populations issues de l'immigration, puisque penser la coordination en ces termes permet de faire un pont entre le système de santé et les services communautaires qui sont d'importants acteurs lorsqu'il s'agit de desservir ces populations.

LE SYSTÈME DE SANTÉ QUÉBÉCOIS EN CONTEXTE INTERCULTUREL

Accessibilité en contexte interculturel

Pour Battaglini (2010b), l'accessibilité des services de santé pour les populations immigrantes concerne « la capacité des établissements à offrir des services linguistiquement et culturellement adaptés aux caractéristiques de la population immigrante » (p.12).

La langue peut effectivement représenter une barrière de taille pour l'accessibilité aux soins. Ces barrières sont souvent associées aux nouveaux arrivants et donc vues comme limitées dans le temps, ce qui freine l'analyse des barrières inhérentes aux systèmes sociaux (Bowen 2001). Néanmoins, Ouimet & al. (2013) expliquent que la langue maternelle permet une aisance d'expression importante pour communiquer des situations angoissantes ou des émotions profondes. Selon les auteurs, l'usage de la langue maternelle serait l'indicateur de qualité communicationnelle le plus fiable puisque l'usage d'une langue seconde se fait à des niveaux de compétence bien différents. Au moment de leur étude, les auteurs considéraient donc que 20 % de la population canadienne, n'ayant ni l'anglais ni le français comme langue maternelle, est susceptible de faire face à des problèmes d'accessibilité linguistique. Il faut également mentionner que la langue est un outil essentiel à la recherche d'informations quant aux services disponibles. Pour

pallier le problème, les organisations embauchent des employés maîtrisant plus d'une langue ou des membres des communautés culturelles du milieu (Bowen 2001), ou bien donnent des cours de langue seconde à leurs employés (Ouimet & al. 2013). Néanmoins, la grande diversité de la population rend presque impossible la représentation de chaque groupe ethnique au sein d'une organisation de santé, sans compter la diversité intragroupe ce qui fait que le jumelage entre un intervenant et un patient de la même origine peut s'avérer un échec, en éveillant la méfiance par exemple. Il ne faut pas oublier que du point de vue des patients, cette approche peut avoir l'effet de « ghettoïser » un certain groupe, sans compter les soucis de sécurité confidentielle et émotionnelle de se faire traiter par un membre de sa communauté (Bowen 2001). D'autres organisations ont plutôt recours aux services d'interprètes, de l'inconnu dans la salle d'attente, un membre du personnel ou de la famille, à une personne ayant suivi un cursus universitaire complet (Brisset et Leanza 2015). Ces derniers peuvent faire preuve de niveaux de compétence variables quant à l'interprétation ou au domaine du praticien (Éthier et Carrier 2022) et ainsi endosser une variabilité de rôles, d'un simple transmetteur de discours à une ressource d'intégration pour les personnes immigrantes (Leanza 2005).

Pour ce qui est de l'adaptation culturelle des services, la complexité réside dans la diversité de rapports au monde, à la santé et à la maladie qui se retrouve au sein de la population. Pour bien réfléchir à l'adaptation nécessaire, puisque la culture n'est pas l'apanage de l'Autre, il faut considérer les utilisateurs et le système lui-même puisqu'il est ancré dans la culture dominante, ce qui affecte notamment ses modalités d'utilisation et d'information. Le modèle biomédical occidental, qui se voit souvent comme objectif, neutre et non culturel, a été critiqué parce qu'il ne tient pas compte des croyances spirituelles et religieuses des immigrés, de leur contexte familial et de leur perception unique de la santé, en supposant que l'expérience humaine est universelle (Jhangiani & Vadeboncoeur 2010).

Pour ce qui est des utilisateurs, plusieurs obstacles se présentent lorsqu'ils tentent d'accéder aux services de santé. Il peut s'agir d'un manque de connaissances en matière de santé, d'une méconnaissance du système, de différences culturelles, de contraintes financières, de l'adhésion à des croyances traditionnelles, de barrières linguistiques, de contraintes d'horaires et de difficultés à organiser la garde d'enfants ou le transport (Lane & al. 2021). Les perceptions culturelles de la maladie, les méthodes de guérison traditionnelles et les normes sociales jouent un rôle crucial dans la décision de consulter des soins (Jansen & al. 2012). Elles sont également façonnées par divers facteurs comme l'âge, la présence de multiples problèmes de santé, la dépendance, l'isolement et l'accès aux soins de santé (Dupuis-Blanchard & al. 2014; Kirmayer 2007). Les attitudes envers la médecine traditionnelle, la confiance envers les professionnels de santé, les croyances liées à la prévention des maladies et les opinions sur les traitements médicaux peuvent aussi moduler la fréquence et la nature des interactions avec le système de santé (Pierre & al. 2010). Il faut également considérer le parcours d'intégration socioéconomique des nouveaux arrivants. Par exemple, les endroits où les nouveaux arrivants choisissent de s'installer, souvent en fonction de la présence d'une communauté immigrante établie, peuvent influencer leur accès aux services de santé et leur adaptation au système de santé local (Kouyé & Soulière 2018). Finalement, l'expérience prémigratoire des systèmes de santé des nouveaux arrivants agit également en tant que prisme, à partir duquel ces derniers perçoivent le système de santé, surtout lorsqu'ils sont arrivés récemment (Brown & al. 2020). Par exemple, dans certains pays, les systèmes de santé offrent peu de services primaires.

Pour ce qui est du système de santé au Québec, il faut reconnaître qu'il est caractérisé par des modalités de fonctionnement qui façonnent les critères de participation, comme les horaires, les attentes d'assiduité et de ponctualité, la fréquence de consultation ainsi que la disponibilité de praticiens hommes ou femmes, pour ne nommer que ceux-ci (Snowdon & al. 2015). Ces modalités peuvent devenir des barrières à l'accès pour une partie de la population. Par exemple, le système de rendez-vous à heure fixe pourrait limiter certaines personnes ayant des visions moins linéaires du temps ou encore, les heures d'ouverture pourraient restreindre ceux et celles qui ont des horaires atypiques. La prise en charge peut elle aussi se compliquer si les instruments de dépistage et les processus décisionnels dépendent de grilles d'analyse et d'outils constitués de critères élaborés pour une population homogène ne tenant pas compte des circonstances migratoires ou des différences culturelles (Battaglini 2010a). Par exemple, il peut être difficile d'identifier les mères immigrantes vulnérables en période périnatale due aux différentes conceptions parentales pouvant fausser les interprétations sur la vulnérabilité. Les normes d'intervention peuvent donc faire office de barrières en faisant preuve de rigidité dans les thèmes et contenus abordés (Battaglini & Camirand 2010), mais aussi dans les changements attendus suite à l'intervention (Bisaillon 1989).

La présente revue de littérature nous amène néanmoins à voir d'autres aspects de l'accessibilité des soins pour les personnes issues de l'immigration qui ne sont pas prises en compte par Battaglini, soit les politiques d'immigration qui influencent l'accès aux services des personnes immigrantes selon leur statut d'immigration et les enjeux de précarité qui sont intrinsèquement liés au contexte interculturel.

D'importantes barrières à l'accessibilité résident dans les lois et règlements qui régissent les services de santé qui diffèrent en fonction du statut d'immigration des nouveaux arrivants. Pour ce qui est des résidents permanents arrivant sous le régime de réunification familiale ou de travailleurs qualifiés, les politiques mises en place stipulent un délai de carence de 3 mois. Ce délai signifie que pour avoir droit aux soins de santé pendant les trois premiers mois de leur arrivée, ces personnes doivent faire affaire avec des assurances privées (Miedema & al. 2008). Quant aux travailleurs étrangers temporaires (TET), ils doivent faire face à ce même délai de carence s'ils détiennent un permis de travail d'au moins 6 mois (Frozzini 2017). Cependant, si ceux-ci ont un permis de travail ouvert, ils ne sont simplement pas couverts par le régime d'assurance maladie (RAMQ). Quant aux réfugiés, ces derniers ont des besoins de traitement spéciaux, surtout au début de leur intégration, puisqu'ils arrivent souvent avec des problèmes de santé en raison des conditions de vie dans les camps de réfugiés (Hansen & al. 2016; Hyman 2004). Ils peuvent faire la demande auprès du Programme fédéral de santé pour les demandeurs d'asile (PFSDA) pour des soins d'urgence et essentiels en attendant leur acceptation à la RAMQ, mais non sans obstacles. Effectivement, plusieurs médecins n'acceptent pas les certificats de la PFSDA due à leur méconnaissance de ceux-ci ou à la complexité des formulaires à remplir (Cleveland & al. 2021). Il semblerait plus facile pour les réfugiés de se faire soigner dans les urgences qui acceptent et comprennent plus le PFSDA, mais la situation se complique lorsqu'il est nécessaire de voir des spécialistes qui eux, encore une fois, n'acceptent pas tous les certificats.

Pour ce qui est de la précarité comme barrière à l'accessibilité, même s'il s'agit d'un enjeu qui n'est pas exclusif à la population immigrante, plusieurs chercheurs démontrent que la situation économique de cette dernière, au Québec et au Canada, est moins favorable que celle des locaux. Cette différence tend même à s'accroître depuis les 30 dernières années, notamment dû au salaire d'entrée des nouveaux immigrants qui s'avère nettement inférieur à celui des natifs, au chômage élevé, aux taux d'emploi bas et à la pauvreté particulièrement élevée et persistante chez cette population (Boudarbat et Ebrahimi 2017; Picot et Hou 2003). La précarité peut occasionner un manque d'argent pour le billet d'autobus afin d'accéder aux services, pour payer une gardienne pour les enfants, ou pour des vêtements adéquats pour sortir (Malambwe 2017). De plus, même si les personnes couvertes par la RAMQ le sont pour une multitude de soins, plusieurs autres soins nécessitent des dépenses privées (soins dentaires, lunettes, médicaments, etc.).

L'accessibilité des services en contexte pluriethnique dépend donc des politiques gouvernementales, mais aussi des conditions de vie dans lesquelles vivent les populations en question qui leur permettent, ou non de demander des services. Il est aussi nécessaire, pour qu'une organisation soit accessible, qu'elle considère les enjeux de communication, soit d'accessibilité linguistique, mais aussi l'accessibilité aux informations sur les services offerts. Finalement, il faut reconnaître que l'organisation des systèmes de santé découle de normes et valeurs qui peuvent restreindre l'accessibilité des soins à certaines communautés.

Longitudinalité en contexte interculturel

Pour Battaglini (2010b), la continuité (ou longitudinalité) concerne le rapport intervenant-personne en demande de services sur une longue période de manière que l'intervenant devienne une référence lorsqu'un problème survient. Elle présuppose une source régulière de soin. Selon Reid et ses collègues (2002), on retrouve trois types de continuité, soit la continuité informationnelle, relationnelle et d'approche. Bien sûr, ces catégories ne sont pas mutuellement exclusives, mais plutôt interdépendantes. Néanmoins, elles seront utilisées indépendamment dans le but d'organiser la présente section.

Premièrement, la continuité informationnelle concernerait les informations récoltées quant aux circonstances antérieures aux soins et le déroulement de ceux-ci, permettant de relier les différents soins et les intervenants. Le moment de collecte d'informations pour la construction d'un dossier sur un patient apparaît comme un moment clé permettant, ou non, une fluidité lors des consultations du patient, avec le même praticien ou non. Pour récolter ces informations, la langue peut s'avérer une barrière importante. En plus des barrières de langue, les difficultés de communication, qui relèvent d'incompréhensions culturelles, seraient plus complexes à surmonter (Côté 2013). Par

exemple, « comprendre les représentations populaires des rôles parentaux, considérer les différentes conceptions de la santé, valider la compréhension d'un traitement, inciter les participants à exprimer leurs opinions, adapter les thèmes et déterminer les points de convergences » (Battaglini 2010a : 68) nécessitent des compétences qui dépassent celles strictement linguistiques. En plus des barrières de langues, il semblerait que les outils d'évaluation des intervenants ne soient pas adaptés à la complexité des réalités que peuvent vivre les personnes nouvellement arrivées ou issues de la diversité (Ederer 2022; White & Gratton 2017). Par exemple, les grilles utilisées pour évaluer la vulnérabilité des familles n'abordent pas les questions reliées au parcours migratoire ou aux difficultés d'adaptation (Martins 2016). L'étape d'évaluation demande donc une certaine flexibilité, mais celle-ci peut également provoquer une déstabilisation et une fragilisation excessive des intervenants, privés de leurs points de repères habituels (De Plaen & al. 2005). Pour ces raisons, les intervenants ont besoin d'un cadre d'action offrant un minimum de guidance et le soutien d'une équipe de travail. De plus, les intervenants expriment souvent le malaise lors de la rédaction des rapports et des collectes d'informations, puisque leurs codes déontologiques exigent une prise de notes « neutres », exemptes d'opinions personnelles ou d'impressions, alors que certaines situations sont bel et bien empreintes d'un « quelque chose qui leur échappent dû à la culture » (Côté & Dubé 2019: 169).

Deuxièmement, la continuité relationnelle sera observée au niveau du rapport praticien-patient. Pour penser à la continuité relationnelle, la question suivante se pose : pourquoi est-ce qu'un patient arrête ou continue à consulter un praticien capable de répondre à ses besoins ? Dans une étude de Désy (2012), les intervenants identifient l'adaptation des services comme un facteur déterminant à la continuité des rapports avec les patients. Ces adaptations découlent d'expériences ponctuelles qui diffèrent selon les communautés et les domaines d'interventions. Malgré cette grande divergence, certaines adaptations sont transversales à toutes interventions en contexte interculturel, notamment l'adaptation linguistique et le temps d'intervention. Dans le dernier cas, il a été démontré qu'en contexte pluriethnique, le praticien peut avoir besoin d'en moyenne 40 % plus de temps pour ses interventions, notamment dû à la distance culturelle qui fait en sorte qu'il faut plus de temps pour assurer une bonne compréhension des directives, faire appel à un interprète, ou assurer un suivi adéquat. Il faut aussi plus de temps aux intervenants pour expliquer le système de santé et les procédures qui doivent se faire pour recevoir les soins nécessaires.

D'un autre côté, l'écart culturel avec les praticiens et les patients peuvent rendre l'adaptation difficile selon les valeurs personnelles, les approches professionnelles ou les codes éthiques. Ces écarts culturels causeraient des situations d'incompréhension, dont les plus fréquentes surgissent lors de situations impliquant la conception des services sociaux (ex. : le rôle de l'intervenant), les modes d'éducation des enfants, les rapports hommes-femmes, la notion de la famille, les conceptions de la santé physique et mentale (Fatahi 2019; Legault & Lafrenière 1992). Les intervenants ont été formés à la pratique avec les modèles d'intervention reposant sur les valeurs de la culture dominante (Vissandjee & al. 2005), ce qui n'est pas sans impact. Par exemple, la vision dominante d'une famille nucléaire et de l'autonomie individualiste (Bouthillier & al. 2012) forge les objectifs et possibilités d'intervention. Un autre enjeu majeur, en contexte interculturel, est la compréhension souvent déterministe de la culture par les praticiens, les menant souvent à ne pas prendre en compte plusieurs enjeux importants de leurs réalités sociales, politiques et économiques (Eytan & Durieux-Paillard 2010). L'adaptation des services demande également, pour les intervenants, un appui organisationnel qui peine à reconnaître la spécificité de l'intervention en contexte interculturel. Les intervenants mentionnent manquer d'outils et de formation pour adapter leurs interventions menant souvent à une charge de travail additionnelle. En effet, Côté et Dubé (2019) observent que les gestionnaires ont une compréhension incomplète des exigences de l'acte à poser en contexte interculturel et sont pris dans des logiques managériales laissant peu de place aux réels besoins des patients, ce qui se traduit par un manque de soutien instrumental et émotionnel, dont un manque de reconnaissance du travail réel des intervenants.

Finalement, pour ce qui est de la continuité d'approche, une recherche sur les parcours de réadaptation de travailleurs immigrants lésés au travail démontre que la divergence de points de vue et d'approches entre les différents acteurs (médecins, physiothérapeutes, agents d'indemnisation, etc.) semble être l'un des facteurs de rupture dans l'alliance qu'ils entretiennent avec les praticiens (Côté & al. 2020). D'un autre côté, les cheminements de recherches d'aide peuvent revêtir plusieurs formes, alliant divers types de ressources de santé variant selon les besoins, connaissances et croyances. En plus des hôpitaux, cliniques privées et CLSC (Centre local de services communautaires), certaines personnes peuvent avoir recours à des professionnels pratiquant une médecine dite alternative (Jin & al. 2022). Les différents systèmes de santé ne sont pas mutuellement exclusifs et il est fréquent qu'une personne ait recours à plusieurs systèmes pour solutionner un même problème qui revêt plusieurs facettes (psychologique,

physique, sociale, etc.) (Bibeau 1985; Massé & al. 2020) et qui requiert des savoirs divers relatifs à la santé, ses causes et traitements (Rondeau-Boulanger & Drolet 2018).

La longitudinalité des services de santé revêt des aspects particuliers lorsqu'est observé le contexte interculturel, et ce, pour les aspects informationnels, relationnel et d'approches. Comme pour l'accessibilité des services, les problèmes de communication dus aux barrières de langue sont encore présents. De plus, les outils de collecte d'informations semblent non adaptés à la complexité de la situation des personnes immigrantes et de la rencontre interculturelle. L'adaptation de l'intervention, quant à elle, semble être la stratégie principale des praticiens pour le maintien de leurs rapports avec les patients, mais celle-ci n'est pas sans obstacle. Malgré une littérature limitée se concentrant explicitement sur l'aspect de continuité des soins, celle-ci revêt une importance particulière pour les usagers issus de l'immigration et mériterait d'être approfondie (Pereira & Pearson 2003).

La globalité en contexte interculturel

Pour Battaglini, l'aspect de globalité « fait référence à la fois à la disponibilité des services capables de répondre à l'ensemble des besoins physiques, psychologiques et sociaux, ainsi qu'à la capacité de diriger la clientèle vers les services appropriés » (Battaglini 2010b, p. 13). Il précise qu'en ce qui concerne la population immigrante, la globalité implique des enjeux de transferts adéquats de l'information sur le réseau et sur les programmes de prévention et de promotion « généralement peu populaires auprès des personnes immigrantes, entre autres les plus récemment arrivés » (Battaglini 2010a, p. 13). Les besoins particuliers de la population issue de la diversité peuvent être liés aux « pathologies d'importations » (présentes avant l'immigration), aux « pathologies d'acquisition », qui résultent des nouvelles conditions environnementales favorisant le développement de maladies infectieuses, cardio-vasculaires, chroniques et de dépendance et/ou aux « pathologies d'adaptation », qui sont liées aux difficultés, réelles ou perçues, rencontrées par les migrants lors de leur installation dans leur nouveau milieu de vie (Fassin 2000). Bien sûr, cette vision de la santé doit être considérée d'un esprit critique, notamment en lien avec les risques de dérives culturalistes (Fassin 2000) liés à une tendance à interpréter les problèmes de santé principalement à travers le prisme des différences culturelles. Cette approche peut mener à une surévaluation des influences culturelles tout en négligeant d'autres facteurs importants comme les conditions socio-économiques ou les déterminants biologiques. En se concentrant excessivement sur les aspects culturels, cette dérive peut simplifier à l'excès les complexités des problèmes de santé et mener à des stéréotypes ou des solutions inappropriées. Elle peut également détourner l'attention des inégalités structurelles et des besoins de réforme dans les systèmes de santé.

Les pathologies d'importation sont celles qui découlent de maladies héréditaires ou environnementales auxquelles les personnes immigrantes étaient exposées avant leur arrivée au Canada telles que les maladies parasitaires ou infectieuses, la tuberculose, la malaria, etc. Certaines études font référence à des cas de pathologies endogènes particulières aux personnes immigrantes. Par exemple, certaines affections, telles que l'alopecie cicatricielle centrifuge centrale³, sont plus fréquentes chez les femmes d'origine africaine (Salas-Coronas & al. 2018). Il semblerait que les services des pays d'accueil peinent à les prendre en charge à cause des routines de dépistage qui ne sont pas adaptées à la reconnaissance de ces problèmes. De plus, certains groupes parmi les immigrants seraient plus sensibles à des maladies données comme les maladies cardiovasculaires (Asiatiques du Sud); le diabète de type 2 (Africains, Asiatiques et Hispaniques); le VIH et le sida (si l'immigrant est originaire d'un pays où la maladie est endémique); ainsi que le cancer de la prostate (Africains) (Battaglini & al. 2014). Il faut noter que, même si ce type de pathologies est présent au sein de la population immigrante, les médecins reconnaissent qu'elles sont peu fréquentes, notamment dues aux procédures d'immigration impliquant des bilans de santé. En effet, pendant les 10 premières années au Canada, la population immigrante serait plus en santé que la population locale (Bowen 2004; Battaglini & al. 2014).

Quant à elles, les pathologies d'acquisition et d'adaptation sont généralement liées aux piètres conditions économiques et sanitaires, ainsi qu'aux accidents une fois en terre d'accueil (Ahmed & al. 2016). Les travailleurs immigrants sont plus à risque d'être impliqués dans des accidents de travail (Salminen 2011). L'insalubrité et vétusté des logements seraient, pour leur part, les causes d'empoisonnements au plomb et d'intoxications (Epelboin & Delavigne

3. L'alopecie cicatricielle centrifuge centrale est une forme de perte de cheveux où la calvitie commence au centre du cuir chevelu et s'étend vers les bords. Elle est causée par une inflammation qui détruit les follicules pileux et crée des cicatrices (abimelec, s.d.).

2010). De plus, la pauvreté mènerait à une piètre alimentation et serait la cause des hospitalisations prolongées pour les enfants (Renard & al. 2006). Nous pouvons aussi inclure les troubles de santé mentale prégnante dans la population immigrante. Les conditions, les circonstances et les situations, tels que la pauvreté, la déqualification professionnelle, l'incapacité de communiquer dans la langue d'accueil, le racisme et la discrimination, la séparation de la famille ainsi que l'isolement qui se greffent à l'expérience de la migration seraient fertiles à l'apparition de troubles mentaux. Ces problèmes d'intégration et d'isolement constitueraient même les principales sources de problèmes sociaux et de santé pour les personnes immigrantes (Anand & al. 2004). Le cas des réfugiés est criant. Ces derniers vivent plusieurs situations anxiogènes et traumatisantes, notamment l'incertitude du statut d'immigration ou l'anxiété d'être sans papiers, les chocs dus aux traumatismes prémigratoires et la séparation familiale (Nowak & al. 2023).

Les réfugiés ne sont pas les seules populations à risque pour les troubles causés par la migration. Plusieurs auteurs identifient les mères comme une population particulièrement à risque, notamment dû à l'isolement (Vigod & al. 2017; Vissandjee & al. 2005). Même si l'isolement n'est pas propre aux mères immigrantes, les causes ne sont pas les mêmes que celles retrouvées dans la population en général. L'isolement des mères immigrantes est plutôt dû aux barrières de langues, ainsi qu'au manque de réseaux et de reconnaissance des diplômes.

Bien sûr, pour offrir des services adaptés au contexte interculturel, il faudrait avoir recours à des outils nous permettant de bien saisir leurs besoins alors que présentement, cela se fait à l'aide d'indicateurs (ex. : recension de Statistique Canada) qui sont imparfaits et comportent des pièges pour leurs utilisateurs (Gravel & Battaglini 2000). Un premier défi quant à ces indicateurs est la disponibilité de l'information puisque certaines informations pertinentes sont rarement colligées (Boatswain-Kyte & al. 2022; Gravel & Germain 2008). Il faut comprendre que les Directions de santé publique produisent rarement des fichiers et sont plutôt utilisatrices de données recueillies par des acteurs. Ces acteurs ne colligent pas l'information à des fins de connaissances de la population, mais bien à des fins purement administratives. L'information est donc limitée. Un deuxième défi réside dans la complexité des réalités ayant un impact sur la santé et la difficulté de les saisir à l'aide d'indicateurs étant souvent trop simples et mal définis.

En résumé, pour offrir des services qui répondent à la plupart des besoins des personnes immigrantes, il faudrait adapter nos outils de dépistage et procédures d'intervention pour inclure certaines maladies peu communes au sein de la population générale, qui peuvent être retrouvées dans certaines communautés, mais aussi permettant de prendre en considération les problèmes liés à l'expérience migratoire, notamment les problèmes de santé mentale, lesquels touchent particulièrement les réfugiés et les mères immigrantes. Finalement, pour permettre une réponse globale des services de santé en contexte interculturel, des données pertinentes, entre autres l'origine ethnique, les langues parlées, les dates d'arrivée au Canada⁴, permettant de saisir une certaine complexité des enjeux retrouvés parmi la population issue de la diversité doivent être colligées et rendues disponibles.

La réactivité en contexte interculturel

Battaglini (2010b) associe la réactivité à la capacité du système à répondre aux besoins des usagers quant à la façon d'être traité, mais n'inclut pas les aspects liés aux techniques de soin. Pour se questionner sur la réactivité du système de santé quant à la population issue de la diversité, il faut se demander quelles sont les attentes de cette population. Les aspects à considérer sont le respect de la dignité, la confidentialité, l'autonomie, la rapidité de prise en charge, l'accès au réseau d'aide et la possibilité de choisir le prestataire de service (Battaglini 2010b). Chacun de ces aspects fait l'objet d'une littérature en soi, ce qui démontre leur complexité respective.

Selon certaines études, le critère le plus souvent mentionné par les personnes immigrantes, déterminant leur satisfaction quant à la réactivité du système, est la présence d'une approche centrée sur le patient (Chu & al. 2021; Le Gall & al. 2021). Ceci implique, de la part des praticiens, du respect, de l'écoute et du temps accordé aux patients pour s'exprimer et pour développer une relation de confiance. Des manquements à ce niveau peuvent être perçus par les usagers comme des situations empreintes de discrimination et de racisme (Fortin 2013 ; Garrett & al. 2008).

4. On note une insuffisance, voire une absence, de statistiques sur les expériences des personnes racisées dans les services publics au Québec malgré les nombreux rapports qui soulignent l'importance de collecter des données ethno-raciales (CERP 2019). Contrairement à d'autres pays où cette pratique est courante, elle reste peu répandue au Québec et dans le reste du Canada. À ce jour, il n'y a pas de politique provinciale sur la collecte de données, laissant chaque centre de services développer ses propres politiques internes.

Pour offrir des soins de qualité en contexte interculturel et s'assurer la satisfaction et l'adhésion des patients, il semble important de comprendre et respecter les croyances, les valeurs et les pratiques culturelles propres aux patients, afin de répondre à leurs attentes et besoins spécifiques (Ahmed & al. 2016). Il existe plusieurs approches pour aborder les différences culturelles en santé. Parmi les principales, la compétence culturelle se concentre sur la connaissance des différentes cultures afin d'adapter les soins (Beagan 2015). Cette approche est critiquée pour son risque d'essentialisation et son manque de prise en compte des variations culturelles intra groupe et dans le temps. Pour sa part, la sécurité culturelle porte attention aux déséquilibres de pouvoir et des effets de la colonisation et vise des relations respectueuses et inclusives (Beagan 2015). Finalement, l'humilité culturelle exige la centration afin de percevoir les différences culturelles qui émergent des interactions, proposant ainsi un processus centré sur le client et une réflexion critique sur les enjeux de pouvoir (Beagan, 2015; Arsenault & al. 2024).

Finalement, un aspect problématique souvent mentionné par les personnes immigrantes est la dépersonnalisation des services en devenant presque déshumanisant (Côté & al. 2020; Garrett & al. 2008; Whitley & al. 2017). Au Québec, le rôle du professionnel commande une certaine distance, une certaine neutralité qui interdit trop de familiarité avec les patients (Legault et Lafrenière 1992). Bien sûr, il est important de reconnaître que l'intervenant n'est pas le seul responsable de la manière dont les services sont déployés puisque ce dernier dépend d'une structure, d'une administration et d'exigences qui lui dictent sa façon de travailler et d'entrer en relation avec le patient (Gravel & Battaglini, 2000).

La littérature sur les soins adaptés en contexte interculturel est abondante même si le lien entre cette littérature et celle sur la réactivité des services en santé n'est pas explicite. Il existe plusieurs approches pour offrir de tels soins, mais il semble généralement accepté qu'une approche centrée sur le patient, qui exige la compréhension de ce dernier, incluant sa culture, ses croyances, ses valeurs, tout en adoptant une attitude d'humilité critique envers soi-même et les dynamiques de pouvoir, favorise la satisfaction, l'adhésion et, en fin de compte, des résultats de santé positifs.

La coordination des services en contexte interculturel

Pour Battaglini (2010a), la coordination joue un rôle essentiel dans les services de première ligne puisque « c'est de là que devraient provenir les références vers les autres sources de services » (p.14). Ces autres services seront ici considérés comme ceux provenant des organismes communautaires⁵.

Comme vu précédemment, les besoins de personnes issues de la diversité et de l'immigration sont divers et se situent souvent au niveau des conditions de vie en lien avec l'immigration, notamment l'isolement et la précarité financière. Ces problématiques ont des effets importants sur leur santé. Les mandats des institutions de santé au Québec ne permettent pas toujours d'agir directement sur certains enjeux sociaux vécus par les personnes immigrantes. C'est pourquoi un partenariat avec les organismes communautaires est important.

Au Québec, bien que largement financés par le gouvernement provincial, les organismes communautaires demeurent indépendants. Depuis 1981, le gouvernement québécois a instauré une politique de soutien financier pour ces organismes non gouvernementaux qui œuvrent auprès des immigrants (Jacob 1992), établissant ainsi une structure offrant des services complémentaires plutôt qu'un simple partenariat (Bachelier & al. 2020). Les organismes communautaires sont souvent considérés comme des espaces d'interaction (Frozzini 2021) entre les membres des différentes communautés. Par exemple, dans le domaine du logement abordable, ces organismes établissent des partenariats qui facilitent la collaboration avec d'autres entités et services, contribuant ainsi à abattre les barrières (Germain & al. 2006). Ils jouent également un rôle essentiel dans la promotion de la cohabitation harmonieuse et peuvent aider à réduire les incidents de racisme ou de xénophobie.

5. Organisme sans but lucratif dont l'objectif est de proposer des services d'aide ou de mieux-être dans une communauté. Les organismes communautaires sont autonomes dans leurs orientations, leurs pratiques et leurs activités. Pour être reconnue comme tel, selon la loi, il doit s'agir d'une personne morale constituée en vertu d'une loi du Québec à des fins non lucratives, dont les affaires sont administrées par un conseil d'administration composé majoritairement d'utilisateurs des services offerts par l'organisation ou de membres de la communauté desservie par l'organisation, et qui exerce des activités liées au domaine de la santé et des services sociaux.

Parmi ces organismes, nous retrouvons ceux dédiés aux nouveaux arrivants et souvent amenés à compenser l'absence ou l'appauvrissement des réseaux naturels de ces derniers (Kim & al. 2022). Ils servent de zone d'interaction avec d'autres secteurs de la société et offrent des services d'accueil et d'information, d'activité d'orientation, d'interprétariat, d'aide à la navigation dans le système québécois, etc. (Bachelier & al. 2020) En étant attentifs aux enjeux explorés précédemment, nous comprenons que ces organismes ont un fort potentiel permettant de pallier certaines difficultés rencontrées par les institutions de santé. Pensons notamment à l'importance de l'intégration professionnelle pour les personnes immigrantes et à l'aide à l'emploi comme porte d'entrée pour atteindre les personnes immigrantes (Béji & Pellerin 2010).

De plus, il a été démontré qu'à travers les organismes communautaires, les personnes immigrantes acquièrent des connaissances au cours de leurs interactions qui calment leurs inquiétudes, favorisent le rapprochement familial et facilitent l'intégration (deMontigny & al. 2015). L'attrait des services offerts réside dans leur qualité, leur gratuité et leur flexibilité qui viennent pallier certaines barrières à l'accessibilité des services de santé vus précédemment (De-Montigny & al. 2015). L'encadrement informel, la mise en place d'une atmosphère familiale, la chaleur et la courtoisie des intervenants, ainsi que les valeurs d'égalité et de respect de la confidentialité sont d'autres critères de réactivité des services.

Malgré ce rôle sans contredit, les organismes communautaires se considèrent comme sous-estimés et sous-alimentés en ressources (Arsenault & Frozzini 2024; Bibeau 1992). Les conditions de financement difficiles ainsi que le cadre légal et institutionnel de plus en plus contraignant ne permettent pas de répondre pleinement aux besoins identifiés (Arsenault & Frozzini 2024; Depelteau 2013). Par exemple, le financement à court terme affecte le type et la variété de services offerts, le type de bénéficiaires visés ainsi que les conditions de travail de leur personnel. Il faut également comprendre que ce type de financement, qui dépend des bailleurs de fonds, alourdit les tâches administratives, d'évaluations et de reddition de comptes (Rech 2008).

L'analyse des difficultés vécues par les organismes communautaires et des partenariats possibles avec le réseau de la santé dépasse largement l'objectif de cet article. Néanmoins, en regardant les besoins des personnes immigrantes en termes de santé avec une approche systémique, ainsi que les enjeux rencontrés par les institutions de santé pour adapter leurs services, il nous semble pouvoir affirmer que les organismes communautaires doivent faire partie des solutions (deMontigny & al. 2015; Bibeau 1992).

DISCUSSION

La diversité : une surcharge informationnelle

Cette revue de littérature a été faite dans le but de regarder l'enjeu de la diversité pour nos systèmes de santé d'un point de vue systémique, c'est-à-dire en regardant l'ensemble des facteurs comme un tout. L'exercice de classification des enjeux du système de santé à l'aide des principales caractéristiques pour en étudier sa performance a permis de rassembler un grand nombre d'enjeux hétéroclites, dans un nombre restreint d'ensembles nous permettant de situer les problématiques et de les considérer dans leur globalité, même s'il est important de ne pas voir ces catégories comme mutuellement exclusives, mais plutôt comme des parties d'un tout. Une approche systémique nous permet ainsi de considérer le défi que pose la diversité au sein de la population pour nos organisations offrant des services de santé. On voit en effet que les enjeux de barrières de langues traversent toutes les dimensions de la performance de nos systèmes de santé et devraient probablement être traités en priorité et avec sérieux. On peut aussi prendre en compte que les organismes communautaires sont très peu considérés dans la littérature concernant la santé des populations immigrantes alors qu'ils apportent des connaissances et une flexibilité qui sont primordiales pour répondre à une clientèle « super-diversifiée ». Il pourrait ainsi être favorable de les considérer comme des partenaires à part entière pour l'élaboration de programmes et la mise en place d'une concertation interdisciplinaire et intersectorielle entre les services. Il y a également les différents outils et instruments (de diagnostic, de collecte de données, etc.) qui ont été pensés pour la population majoritaire qui devraient maintenant s'adapter pour inclure dans leurs radars des populations aux origines diverses. La plupart de ces outils ont été standardisés pour les hommes blancs de la classe moyenne, négligeant la diversité de la population en termes de sexe, de race et d'autres

facteurs démographiques (Malgady 2010). Il serait temps de considérer ce biais historique et de repenser sérieusement aux manières de remédier à ces difficultés, à grande échelle.

Alors qu'il semble possible d'étudier en profondeur chacun des enjeux, et de s'y adapter, il paraît en être tout autre lorsque la diversité est regardée dans sa globalité. Par exemple, les enjeux de barrières de la langue pourraient être grandement diminués avec une banque d'interprète à grand déploiement, ou même avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais qu'en est-il lorsqu'à ces difficultés, on ajoute toutes les autres ? Pour s'assurer que les services de santé soient accessibles, continus, globaux, réactifs et bien coordonnés, des ajustements doivent être apportés à plusieurs niveaux. Les politiques, les programmes, les modèles d'intervention, les modalités d'utilisation, les outils de collectes de données et même les codes d'éthiques des systèmes de santé doivent être étudiés pour prendre en compte les populations d'origines diverses au sein de la population au Québec.

Gravel & Battaglini suggéraient, en 2010, pour donner suite à une étude sur les étapes de la mise en place de programmes de santé, une ouverture à d'autres perspectives/visions/savoirs. La diversité grandissante de nos sociétés (Vertovec 2014) rend cette tâche d'inclusion des perspectives/visions/savoirs excessive, démesurée et inaccessible. Dans une perspective systémique, cette suggestion risque de mener à une surcharge informationnelle. Une telle surcharge peut être si importante qu'elle pourrait empêcher un système de fonctionner correctement, notamment lorsque ce dernier dépasse sa capacité à traiter de manière efficace les informations reçues. Considérant le nombre de différentes cultures et sous-cultures, sans compter les différences individuelles et réalités intersectionnelles⁶, on peut très bien imaginer un tel phénomène dans le cas où le système tenterait de s'ouvrir à cette super-diversité.

Alors, comment adapter nos systèmes à cette complexité, sans se surcharger d'informations?

Biais organisationnel : le fonctionnement ordinaire du système

En théorie systémique, le fonctionnement ordinaire d'un système fait référence à la manière dont un système opère de manière régulière et stable dans des conditions normales. Néanmoins, ce fonctionnement ordinaire a été mis en place pour répondre à une population plus ou moins homogène alors qu'aujourd'hui, nos sociétés font face à une superdiversité. Ainsi, les enjeux des organisations de santé en contexte interculturel découlent tous, de près ou de loin, de ce fonctionnement ordinaire ancré dans un ethnocentrisme organisationnel. Cet ethnocentrisme oriente les décisions, les politiques et les pratiques de manière à favoriser le groupe dominant, souvent au détriment des autres groupes. Cela peut nuire à la diversité, à l'inclusion et à l'équité au sein de l'organisation. Lorsque ces biais sont explicités, ils offrent un point de départ concret et une référence commune. En nombre plus limité que les nombreuses différences à prendre en considération lorsqu'il s'agit d'adapter le système de santé à la super-diversité, les biais ethnocentriques offrent également un point de départ permettant d'explorer les enjeux qui apparaissent dans l'interaction en contexte interculturel et de considérer la portée de nos préjugés dans celle-ci.

Ces biais ethnocentriques de nos institutions feraient office de filtre à l'intervention et auraient certaines conséquences (Pépin & Rachédi 2002 ; Siche 2016). Parmi ces filtres, on peut considérer : 1) le filtre culturaliste qui peut amener à ne percevoir la personne immigrante qu'à travers sa culture d'origine, en omettant son parcours migratoire, son statut social, ou son histoire de vie; 2) le filtre de l'individualisme, qui, étant l'une des valeurs prégnantes de nos sociétés occidentales, tendrait à banaliser les appartenances et affiliations multiples des individus ; 3) le filtre d'ici et maintenant touche directement les méthodes d'intervention qui sont amenées à viser l'efficacité et la rentabilité. La priorité est ainsi donnée aux problèmes concrets où il y a une possibilité d'impact rapide, ce qui tendrait à réduire la vision globale des soins en figeant les personnes immigrantes dans un statut de victimes ; 4) le filtre de la pathologisation fait en sorte que le regard quant aux populations issues de l'immigration porte sur leurs difficultés, laissant de côté les forces, compétences et stratégies qu'elles mettent en place, sans compter la tendance à pathologiser le social, menant à la stigmatisation des différences culturelles ou sociales et la médicalisation excessive des difficultés quotidiennes, réduisant ainsi la diversité des expériences humaines et créant des stigmates (Foucault 2014);

6. Les réalités intersectionnelles désignent l'interaction complexe entre différents aspects de l'identité, tels que le genre, la race, et la classe sociale, et comment ces facteurs combinés influencent les expériences de privilège ou de discrimination (Crenshaw 1996). Ce concept permet de mieux comprendre et adresser les défis uniques auxquels les individus sont confrontés en prenant en compte la confluence de ces identités multiples.

5) finalement, le filtre organisationnel correspond aux programmes d'intervention, aux structures sociales et aux lois mis en place, qui tendent à étiqueter et catégoriser les différents problèmes psychosociaux. Il pourrait empêcher la prise en compte de certains éléments essentiels à l'adaptation des interventions. Cette analyse devrait néanmoins être approfondie puisque les filtres de Pépin & Rachédi (2002) semblent incomplets, laissant de côté certains biais ethnocentriques. Par exemple, les pratiques ancrées dans une perspective occidentale valorisent l'autonomie personnelle et la responsabilisation et partent généralement du principe qu'une personne accorde de l'importance aux droits individuels, tels que la liberté de choix et la capacité à prendre ses propres décisions. Elles mettent également l'accent sur la productivité et définissent souvent l'individu par son rôle professionnel, avec une forte insistance sur la réussite (Powers Versluys 1997). Les pratiques sont également orientées vers des objectifs, dans le but de maximiser la santé et la fonction (Marriott 1997). Les objectifs communs du traitement sont l'indépendance personnelle, une vie équilibrée et l'atteinte du niveau de fonctionnement le plus élevé. À cela, nous pourrions ajouter la vision de l'égalité homme/femme, la gestion du temps, pour n'en nommer que quelques-uns.

La flexibilité pour répondre aux changements

Il est complexe d'élaborer des politiques, des outils de recensement, de mesures, des standards, des processus, qui répondent au besoin de tous. Le système ne peut gérer cette charge informationnelle pour l'intégrer à son fonctionnement ordinaire. Le système devrait plutôt miser sur la flexibilité et ainsi laisser la place à une réelle approche centrée sur le client. La flexibilité occupe une place essentielle dans la pensée systémique (Meadows 2008; Luhmann 1995). Celle-ci est essentielle pour permettre aux systèmes complexes, comme celui présenté dans cet article, de s'ajuster aux changements et aux perturbations constantes d'un système complexe souvent imprévisibles. La flexibilité optimise également l'allocation des ressources en ajustant leur utilisation en fonction des besoins changeants, et encourage l'innovation en ouvrant le système à de nouvelles idées et expérimentations, renforçant sa résilience.

D'un autre côté, les pratiques actuelles de gestion de la santé, qu'il s'agisse du *lean* management, de la nouvelle gouvernance publique ou d'autres (De Gaulejac 2010), ne permet pas aux professionnels de la santé de prendre cette nécessaire flexibilité. On blâme trop souvent les capacités des professionnels de la santé au lieu de s'interroger sur la complexité du système en tant que logique particulière de l'organisation sociale (Côté & al. 2023) Pourtant, en contexte interculturel, elle devient cruciale puisqu'il a été démontré qu'intervenir en contexte interculturel, c'est 55% plus de temps (Battaglini & al. 2005). Nous assistons à un important paradoxe : On retrouve d'un côté des discours énonçant l'importance des approches telles que celles centrées sur le patient au nom des principes pluralistes et les droits fondamentaux de l'homme dans une démocratie libérale, alors que de l'autre, des individus stigmatisés ou étiquetés comme « difficiles », reclassés, marginalisés et finalement complètement exclus du système (Sointu 2017), notamment dû à une approche coût-bénéfice, où chaque intervention devient une statistique, un dossier à remplir le plus rapidement possible au nom de l'efficacité (Côté & al. 2023).

Bien sûr, la complexité exposée dans cet article ne peut être réglée avec facilité. Pour mettre en place des actions qui servent les objectifs d'inclusion et de justice sociale de l'OMS, il semble nécessaire de considérer les enjeux dans leur globalité, permettant un croisement des différentes études sur les parcours de soin (Basdevant & al. 2014; Libault & al. 2013; Morin 2004) et de poser un regard sur celui, particulier, des personnes immigrantes. Ainsi, on devrait poser un regard holistique sur la santé des individus, en impliquant d'autres systèmes qui sont intrinsèquement liés à celui de la santé, comme les milieux de travail, l'hébergement, l'éducation, qui sont tous grandement influencés par le statut des individus au sein du système de santé et ont, à leur tour, un impact important sur la santé des individus (World Organisation of Health 2017). On doit également s'attarder sur les différents niveaux du système et les impacts de leurs interactions sur celle-ci. Le système doit s'adapter à la super-diversité des sociétés en transformant les organisations à différents niveaux. Pour ce faire, il faut une véritable volonté politique. Il pourrait notamment s'agir d'une formation interculturelle substantielle à grande échelle (y compris des connaissances de base sur les parcours migratoires ainsi qu'une connaissance des inégalités sociales dans le paradigme de la santé), implanter des moments de centration (se centrer sur soi-même pour prendre en compte ses biais ethnocentriques (Arsenault & al. 2024) dans les processus de soin, pourrait-être un début. L'autonomie professionnelle devrait également être favorisée afin le développement décentralisé d'indicateurs de performance, en adaptant les mécanismes de performance aux réalités démographiques locales, voire micro-locales (Côté & al. 2023).

Une chose est certaine, pour permettre à un système complexe de s'adapter à une population changeante, le travail en silo doit laisser la place à une approche intégrée. Le système doit être modélisé et les actions pensées en ce sens. La modélisation offerte ici, organisée en indicateurs de performance, n'est pas optimale. Elle ne sert qu'à démontrer l'importance d'un réel exercice de modélisation, à l'aide d'outils performants et d'expertises multidisciplinaires et ce, de manière approfondie et concertée. Ce n'est qu'après une telle compréhension du système que des actions pourront être élaborées non seulement à tous les niveaux, mais en considérant leurs interactions.

CONCLUSION

En conclusion, les systèmes de santé de nos sociétés contemporaines doivent relever les défis posés par la super-diversité de sa population. Comme le dictent les principes de justice sociale et d'accessibilité des soins primaires promus par l'OMS, il est impératif que le Québec adapte son système de santé en conséquence. Les populations immigrantes doivent relever de nombreux défis, allant des barrières linguistiques aux inégalités socio-économiques. Une approche systémique et holistique permet de les mettre en exergue. Cela implique non seulement de répondre aux besoins individuels des patients, mais aussi de réexaminer les fondements mêmes du fonctionnement du système pour intégrer pleinement la diversité culturelle et socio-économique.

L'étude des différentes dimensions de la performance des soins de santé en contexte interculturel - accessibilité, longitudinalité, globalité, réactivité et coordination - permet de mieux cerner les complexités des interactions entre un système de santé ancré dans des idéologies majoritaires et une population aux besoins hétérogènes. Cette interaction nécessite un partenariat accru avec les organismes communautaires, qui jouent un rôle vital dans l'accompagnement des populations marginalisées. En fin de compte, pour réaliser l'objectif d'un système de santé juste et équitable, le Québec doit s'engager dans une transformation structurelle, soutenue par une volonté politique forte, pour garantir que tous les individus, peu importe leur origine, puissent bénéficier de soins adaptés aux spécificités de leur situation. Une telle évolution ne peut être atteinte qu'à travers une approche concertée et intégrée, favorisant la flexibilité, la coopération et l'inclusion dans tous les aspects du système de santé.

Références :

- Abimelec P. (s.d.) Alopecie cicatricielle.
- Afonso M., M. Bénard A., Chapron A., Chau K., Doussiet E., Guillemain, F. & al. (2018). Les soins primaires: Une définition du champ pour développer la recherche. *Epidemiology and Public Health= Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique*, 66(2), p.157–162.
- Ahmed, S., Shommu, N. S., Rumana, N., Barron, G. R., Wicklum, S. & Turin, T. C. (2016). Barriers to access of primary healthcare by immigrant populations in Canada: A literature review. *Journal of Immigrant and Minority Health*, 18, p.1522–1540.
- Anand, S., Peter, F. & Sen, A. (2004). *Public health, ethics, and equity*. OUP Oxford.
- Arsenault, M. & Frozzini, J. (2024). Roles and Responsibilities of the Organizations Welcoming Immigrants in Remote Regions of Québec. *International Journal of Canadian Studies*, 62, p.85-118.
- Arsenault, M., Grégoire, A. & Comtois, I. (2024). Approcher la recherche et la rencontre interculturelles : l'apport de l'humilité. *Alterstice*, 12(2), p.35-47.
- Bachelier, P., Shields, J. & Preston, V. (2020). Le rôle des différents acteurs dans le processus d'accueil et d'intégration des immigrants Québec. *Rapport de Recherche. Conseil de Recherche En Sciences Humaines Du Canada*.
- Basdevant, A., Vignot, M., Ciangura, C. & Aron-Wisniewsky, J. (2014). Nutrition et « parcours de soins ». *Cahiers de Nutrition et de Diététique*, 49(1), p.16–21.
- Bateson, G. (2000). *Steps to an ecology of mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology*. University of Chicago press.
- Battaglini, A. (2000). Culture et Santé. In Battaglini A. & Gravel S. (dir), *Culture, santé et ethnicité: Vers une santé publique pluraliste*. Montréal : Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre, Direction de la santé publique de Montréal-Centre, p.57-74.
- Battaglini, A. (2010a). Les services sociaux et de santé en contexte pluriethnique. *Montréal: Saint-Martin*.
- Battaglini, A. (2010b). Répondre aux besoins et aux attentes des populations immigrantes: un enjeu grandissant. In Battaglini, A. (dir) *Les services sociaux et de santé en contexte pluriethnique*, Montréal: Éditions Saint-Martin. p.111-137.

- Battaglini, A., Alvarado, E., Poirier, L.-R. & Caulet, M. (2005). *Les services de première ligne et les populations immigrantes*. Montréal: Direction de la santé publique de Montréal.
- Battaglini, A. & Camirand, H. (2010). Les services sociaux et de santé face à la diversité linguistique et culturelle: exigences et enjeux organisationnels. In Battaglini A (dir), *Les services sociaux et de santé en contexte pluriethnique*. Montréal: Éditions Saint-Martin, p. 55-73.
- Battaglini, A., Chomienne, M.-H., Plouffe, L., Torres, S. & van Kemenade, S. (2014). La santé des immigrants au Canada: État des connaissances, interventions et enjeux. *Global Health Promotion*, 21(1), p.40–45.
- Beagan, B. L. (2015). Approaches to culture and diversity: A critical synthesis of occupational therapy literature. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, 82(5), p.272–282.
- Béji, K. & Pellerin, A. (2010). Intégration socioprofessionnelle des immigrants récents au Québec: Le rôle de l'information et des réseaux sociaux. *Relations Industrielles*, 65(4), p.562–583.
- Bibeau, G. (1985). Des pratiques différenciées de la santé. *Traité d'anthropologie Médicale*, 3, p.1167–1188.
- Bibeau, G. (1992). *La santé mentale et ses visages: Un Québec pluriethnique au quotidien*. Boucherville, Québec: G. Morin.
- Bisaillon, H. (1989). L'accessibilité des services aux communautés culturelles. *Les Résultats de La Consultation Du Personnel Du CSSMM*, Montréal: Centre Des Services Sociaux Du Montréal Métropolitain.
- Boatswain-Kyte, A., Brotman, S., Callender, T., Dejean, B., Hanley, J., Jivraj, N. & al. (2022). 'We want our own data!': Building Black community accountability in the collection of health data using a Black emancipatory action research approach. *Critical and Radical Social Work*, 10(2), p. 297–318.
- Bouchard, G. (2012). *L'interculturalisme: Un point de vue québécois*. Montréal: Les Éditions du Boréal.
- Boudarbat, B. & Ebrahimi, P. (2017). L'intégration économique des jeunes issus de l'immigration au Québec et au Canada. *Cahiers Québécois De Démographie* 45(2), p.121-144.
- Bouthillier, M.-È., Battaglini, A., Doucet, H., Gravel, S., laudy, Boucheron, L. & Fournier, M. (2012). Autonomie et responsabilité en santé: La vision de Montréalais de diverses origines. In Battaglini A. (dir) *Les services sociaux et de santé en contexte pluriethnique*. Montréal: Éditions Saint-Martin, p.166-189.
- Bowen, S. (2001). *Barrières linguistiques dans l'accès aux soins de santé*. Santé Canada Ottawa.
- Bowen, S. J. (2004). *Assessing the responsiveness of health care organizations to culturally diverse groups*, doctoral thesis, Winnipeg: University of Manitoba.
- Brisset, C. & Leanza, Y. (2015). L'interprétariat en santé mentale à Montréal. *Rhizome*, (1), p.20–27.
- Brown, A., Mclsaac, J.-L. D., Reddington, S., Hill, T., Brigham, S., Spencer, R. & Mandrona, A. (2020). Newcomer families' experiences with programs and services to support early childhood development in Canada: A scoping review. *Journal of Childhood, Education et Society*, 1(2), p.182–215.
- Cardona, H., Lara-Alvarez, C., Parra, E. & Villalba-Condori, K. (2023). Virtual Tours to Facilities for Educational Purposes: A Review. *TEM Journal*, 12(3), p.1725.
- Chaouite, A. (2011). Imaginaire interculturel: Dérivations et dérivés. *Imaginaire Interculturel*, p.1–166.
- Chu, J., Wang, N., Choi, Y. S. & Roby, D. H. (2021). The effect of patient-centered communication and racial concordant care on care satisfaction among US immigrants. *Medical Care Research and Review*, 78(4), p.404–412.
- Cleveland, J., Hanley, J., Salamanca Cardona, M., Turcotte-Plamondon, M., Wolofsky, T., Leloup, X. & al. (2021). *Le parcours d'installation des demandeurs d'asile au Québec*. Montréal: Institut universitaire SHERPA.
- Cohen-Emerique, M. (1985). La formation des praticiens en situations interculturelles. Le choc culturel: Méthode de formation et outil de recherche. *L'interculturel en éducation et en sciences humaines*, p.66–120.
- Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès. (2019). *La collecte de données ethno-raciales par les services publics* (rapport d'enquête publique ISBN-978-2-550-84754-0; p. 520). Bibliothèque et Archives nationales du Québec. https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Rapport/Rapport_final.pdf
- Côté, D. (2013). Intercultural communication in health care: Challenges and solutions in work rehabilitation practices and training: A comprehensive review. *Disability and Rehabilitation*, 35, p. 153–163.
- Côté, D. & Dubé, J. (2019). Fatigue de compassion, fatigue de diversité: l'œuf ou la poule? *Periferia*, 11(3), p.163–187.
- Côté, D., Dubé, J. & Arsenault, M. (Mars 2020). *Construction et maintien de l'alliance de travail en réadaptation au travail dans un contexte clinique interculturel*. Présentation à la clinique PhysioExtra.
- Côté, D., White, B., Dubé, J. & Gravel, S. (2023). Are healthcare systems failing immigrants? Transnational migration and social exclusion in the workers' compensation process in Québec. *International Migration Review*.

- Crenshaw, K. (1996). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women. *Critical race theory: The key writings that formed the movement*, p.357-383.
- Da Silva, R. B., Contandriopoulos, A.-P., Pineault, R. & Tousignant, P. (2011). Pour une approche globale de l'évaluation de l'utilisation des services de santé: Concepts et mesures. *Pratiques et Organisation Des Soins*, 42(1), p.11–18.
- de Gaulejac, V. (2010). La NGP : nouvelle gestion paradoxante. *Nouvelles pratiques sociales*, 22(2), p. 83-98.
- De Plaen, S., Alain, N., Rousseau, C., Chiasson, M., Lynch, A., Elejalde, A. & Sassine, M. (2005). Mieux travailler en situations cliniques complexes: L'expérience des séminaires transculturels interinstitutionnels. *Santé Mentale Au Québec*, 30(2), p.281–299.
- deMontigny, F., Brodeur, N., Gervais, C., Pangop, D. & Ndengeyingoma, A. (2015). Regards croisés sur les enjeux rencontrés par les pères immigrants au Québec. *Alterstice*, 5(1), p.23–34.
- Depelteau, J. (2013). *Enjeux liés au financement et à la gouvernance des organismes communautaires québécois*. Revue de littérature. Montréal: IRIS.
- Désy, M. (2012). Personnalisation et équité, accommodement et continuité: Enjeux éthiques pour l'adaptation de l'intervention aux besoins et aux caractéristiques des personnes immigrantes. In Battaglini, A. (dir), *Les services sociaux et de santé en contexte pluriethnique*. Montréal: Éditions Saint-Martin, p. 139-164.
- Dupuis-Blanchard, S., Villalón, L. & Alimezelli, H. T. (2014). Vieillir en Santé en Situation Minoritaire Linguistique Au Canada: Enjeux, Défis Et Mobilisation Collective. *Global Health Promotion*, p.70-75
- Ederer, M. (2022). *Pour qui l'approche interculturelle aujourd'hui? Applications et représentations du point de vue des intervenants. Les des organismes communautaires de Montréal*. Mémoire de maîtrise. Montréal: Université du Québec à Montréal.
- Epelboin, A. & Delavigne, A.-E. (2010). *Étude anthropologique sur les cas de saturnisme infantile de source non identifiée en Île-de-France en 2009: Vol 1, synthèse*. HAL.
- Éthier, A. & Carrier, A. (2022). L'accessibilité des services sociaux et de santé chez les minorités de langue officielle du Canada et les facteurs influant sur leur accès: Une étude de portée. *Minorités Linguistiques et Société*, (18), p.197–234.
- Eytan, A. & Durieux-Paillard, S. (2010). Interculturel psychique contre interculturel social, ou quand les idéologies éclipsent la clinique. *Psychothérapies*, 30(1), p.11–14.
- Fassin, D. (2000). Repenser les enjeux de santé autour de l'immigration. *Hommes et Migrations*, 1225(1), p.5–12.
- Fatahi, N. (2019). Misunderstandings in Interpersonal and Inter-Professional Communication and Their Impact on Health Outcomes and Patient Safety. *Archives of Clinical and Medical Case Reports*, 3(6), p.585-590.
- Fortin, S. (2013). Conflits et reconnaissance dans l'espace social de la clinique: Les pratiques cliniques en contexte pluraliste. *Anthropologie et Sociétés*, 37(3), p.179–200.
- Foucault, M. (2014). *Histoire de la folie à l'âge classique*. Gallimard.
- Frozzini, J. (2017). Travailleuses et travailleurs étrangers temporaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean : besoins, problématiques et structures. Dans Fall, M. Maltais, D. & Tremblay, S. (dir), *Vivre ensemble dans les régions du Québec : défis et enjeux contemporains*. Chicoutimi : Groupe de recherche et d'intervention régionales, p.31-51
- Frozzini, J. (2021). Interaction. *Anthropen*.
- Garrett, P. W., Dickson, H. G., Lis-Young, Whelan, A. K. & Forero R. (2008). What do non-English-speaking patients value in acute care? Cultural competency from the patient's perspective: A qualitative study. *Ethnicity et Health*, 13(5), p.479–496.
- Germain, A., Leloup, X., Jean-Baptiste, C., Billette, A., Mbirkou, B. & Alain, M. (2006). *Il était une fois dans un HLM... Portrait de l'intervention communautaire dans quatre HLM de type «plan d'ensemble» de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maison-neuve*. INRS Centre-Urbanisation Culture Société.
- Gouvernement du Québec. (s.d.). *Portrait de l'immigration de la région de Montréal*.
- Gratton, D. (2013). *Préoccupations et attentes en réadaptation physique dans des contextes pluralistes: Vers un cadre théorique interculturel*. Thèse de doctorat: Université de Montréal.
- Gravel, S, Boucheron, L., Kane, M. & Groslier, Y. (2001). *Santé et sécurité au travail. La situation des travailleuses et travailleurs immigrants à Montréal*. Montréal: Direction de la santé publique de Montréal-Centre.
- Gravel, S, Brodeur, J.-M., Champagne, F. & Vissandjée, B. (2005). Migration, éthique et santé publique au Québec. *Revue d'épidémiologie et de Santé Publique*, 53(2), p.192–204.
- Gravel, S. & Battaglini, A. (2000). Culture, santé et ethnicité. *Direction de La Santé Publique, Régie Régionale de La Santé et Services Sociaux de Montréal-Centre*, 4(3).
- Gravel, S., Doucet, H., Battaglini, A., Laudy, D., Bouthillier, M.-È., Boucheron, L. & Fournier, M. (2010). Éthique et santé publique: Quelle place pour l'autonomie? *Éthique Publique. Revue Internationale d'éthique Sociétale et Gouvernementale*, 12(1), p.227–250.

- Gravel, S. & Germain, A. (2008). *La gestion des indicateurs ethniques dans les fichiers des services publics de Montréal*.
- Haggerty, J. L., Reid, R. J., Freeman, G. K., Starfield, B. H., Adair, C. E. & McKendry, R. (2003). Continuity of care: A multidisciplinary review. *Bmj*, 327(7425), p.1219–1221.
- Hamel, M., Pineault, R., Levesque, J., Roberge, D., Lozier-Sergerie, A., Prud'homme, A. & Simard, B. (2007). L'organisation des services de santé de première ligne: Portrait des services médicaux de première ligne à Montréal et en Montérégie. *Montréal (Québec): Institut National de Santé Publique Du Québec*.
- Hansen, L. F., Maidment, L. & Ahmad, R. (2016). Premières observations sur la santé des réfugiés syriens au Canada. *Relevé des maladies transmissibles au Canada*, 42 (supp 2), p.S9-12.
- Hyman, I. (2004). Setting the stage: Reviewing current knowledge on the health of Canadian immigrants. *Canadian Journal of Public Health*, 95(3), p.14–18.
- Jacob, A. (1992). Services sociaux et groupes ethnoculturels: Le débat et les pratiques au Québec. *Nouvelles Pratiques Sociales*, 5(2), p.37–51.
- Jansen, D., Heijmans, M., Rijken, M., Spreeuwenberg, P., Grootendorst, D. C., Dekker, F. W., ... Groenewegen, P. (2012). Illness Perceptions and Treatment Perceptions of Patients With Chronic Kidney Disease: Different Phases, Different Perceptions? *British Journal of Health Psychology*, 18(2), p.244-262.
- Jhangiani, S. J. & Vadeboncoeur, J. A. (2010). Health care “as usual”: The insertion of positive psychology in Canadian mental health discourse. *Mind, Culture, and Activity*, 17(2), p.169–184.
- Jin, D., Brener, L. & Treloar, C. (2022). Trust in healthcare providers among Chinese immigrants living with hepatitis B virus in Australia: A qualitative study. *Journal of Viral Hepatitis*, 29(11), p.968–975.
- Kelley, G. (2003). La réforme du système de santé et les valeurs libérales. *Éthique Publique. Revue Internationale d'éthique Sociétale et Gouvernementale*, 5(1).
- Kim, Y.-A., Hipp, J. R. & Kubrin, C. E. (2022). Immigrant organizations and neighborhood crime. *Crime et Delinquency*, 68(11), p.1948–1976.
- Kirmayer, L. J. (2007). Psychotherapy and the Cultural Concept of the Person. *Transcultural Psychiatry*.
- Kouyé, J. M. & Soulière, M. (2018). Le parcours d'intégration socioéconomique des nouveaux arrivants francophones à Ottawa: quels effets sur la santé?. *Reflets*, 24(1), p.127-158.
- Lane, G., Hengstermann, M., White, J. & Vatanparast, H. (2021). Newcomer challenges with accessing healthcare services in Saskatchewan, Canada. *Border Crossing*, 11(2), p.155–172.
- Le Gall, J., Samson, M.-È. & Fortin, S. (2021). Expériences du mourir et de la mort: Regards de proches ayant accompagné un aîné immigrant en fin de vie à Montréal. *Anthropologie et Sociétés*, 45(1), p.65–83.
- Le Gall, J. & Xenocostas, S. (2011). L'adaptation des soins sociosanitaires de première ligne à la diversité religieuse: L'exemple du Québec. *Ethnologies*, 33(1), p.169–189.
- Le Moigne, J.-L. (1977). *La théorie du système général: Théorie de la modélisation*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Leanza, Y. (2005). Roles of community interpreters in pediatrics as seen by interpreters, physicians and researchers. *Interpreting*, 7(2), p.167–192.
- Legault, G. & Lafrenière, M. (1992). Situations d'incompréhensions interculturelles dans les services sociaux: Problématique. *Santé mentale au Québec*, 17(2), p.113–131.
- Libault, D., Legrain, S., Jeandel, C., Burnel, P. & Von Lennep, F. (2013). Parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie. *Rapport Sur La Mise En Œuvre Des Projets Pilotes*. Paris: IGAS.
- Luhmann, N. (1995). *Social systems*. Stanford university Press.
- Malgady, R. G. (2010). Psychological Measurement, Bias in. In *The Corsini Encyclopedia of Psychology*, p..
- Malambwe, J.-M. K. (2017). Les immigrants du Québec: Participation au marché du travail et qualité de l'emploi. *Canadian Ethnic Studies*, 49(2), p.33–52.
- Martins, P. (2016). *L'initiative AIDES en tant que modèle novateur en collaboration intersectorielle: Les enjeux de l'intervention auprès de familles multiethniques*. Thèse de doctorat: Université du Québec à Trois-Rivières.
- Marriott, A. (1997). Using the Core Values and Skills of Occupational Therapy in Management. *British Journal of Occupational Therapy*, 60(4), p. 169-173.
- Massé, J., Harvey, A.-C., Goyette, M.-S., Acakpo, G. & Roy, B. (2020). Santé Communautaire: Un Paradigme Pour Penser Et Agir Autrement en Santé. *Aporia*, 12(1), 26-35.
- McLaughlin, C. G. & Wyszewianski, L. (2002). Access to care: Remembering old lessons. *Health services research*, 37(6), p.1441-1443.
- Meadows, D. H. (2008). *Thinking in systems : A primer*. Sustainability Institute.

- Miedema, B., Hamilton, R. & Easley, J. (2008). Climbing the walls: Structural barriers to accessing primary care for refugee newcomers in Canada. *Canadian Family Physician*, 54(3), p.335–336.
- Ministère de la Santé et des Services sociaux. (s.d.). Système de santé et de services sociaux en bref. Retrieved April 11, 2024, from <https://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/systeme-de-sante-et-de-services-sociaux-en-bref/>
- Morin, M. (2004). *Parcours de santé*. Armand Colin.
- Murray, C. J. & Frenk, J. (2000). A framework for assessing the performance of health systems. *Bulletin of the World Health Organization*, 78, p.717–731.
- Nowak, A. C., Nutsch, N., Brake, T.-M., Gehrlein, L.-M. & Razum, O. (2023). Associations between postmigration living situation and symptoms of common mental disorders in adult refugees in Europe: Updating systematic review from 2015 onwards. *BMC Public Health*, 23(1), p.1289.
- Quimet, A.-M., Trempe, N., Vissandjée, B. & Hemlin, I. (2013). *Adaptation linguistique des soins et des services de santé: Enjeux et stratégies*. Montréal: Institut national de santé publique du Québec.
- Kenny, N. (2003). Le rapport Romanow et l'importance des valeurs dans les décisions de politiques publiques. *Éthique Publique. Revue Internationale d'éthique Sociétale et Gouvernementale*, 5(2).
- Pépin, L. & Rachédi, L. (2002). *Accompagner des familles immigrantes: Paroles de familles, principes d'intervention et moyens d'action*. Sherbrooke, Québec: Université de Sherbrooke.
- Pereira, A. G. & Pearson, S. D. (2003). Patient attitudes toward continuity of care. *Archives of Internal Medicine*, 163(8), p.909–912.
- Picot, W. & Hou, F. (2003). *La hausse du taux de faible revenu chez les immigrants au Canada*. Statistique Canada, Division de l'analyse des entreprises et du marché du travail.
- Pierre, A., Minn, P., Sterlin, C., Annoual, P. C., Jaimes, A., Raphaël, F. & al. (2010). Culture Et Santé Mentale en Haïti: Une Revue De Littérature. *Santé Mentale Au Québec*, 35(1), 13-47.
- Pillarella, S. (2007). Acculturation alimentaire des immigrants récents de l'Afrique de l'Ouest francophone établis à Montréal: Une analyse écologique. Mémoire de maîtrise: Université du Québec à Montréal.
- Pineault, R., Levesque, J., Roberge, D., Hamel, M. & Couture, A. (2008). *Les modèles d'organisation des services de première ligne et l'expérience de soins de la population*. Institut national de santé publique du Québec.
- Powers Versluys, H. (1997). Evaluation of emotional adjustment to disability. *Occupational therapy for physical dysfunction*, p. 225-34.
- Rech, N. (2008). *Mémoire présenté à la commission des affaires sociales assemblée nationale mandat d'initiative sur l'itinérance octobre 2008*. Montréal: Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec.
- Reid, R., Haggerty, J., McKendry, R., Reid, R. & Haggerty, J. (2002). *Defusing the confusion: Concepts and measures of continuity of healthcare*. Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé.
- Renard, F., Martin, E. & Deccache, A. (2006). La vulnérabilité des enfants et des adolescents de familles migrantes. *Éducation Santé*, (209).
- Ricœur, P. (1985). Éthique et politique. *Autres Temps*, 5(1), p.58–70.
- Rocher, F. & White, B. W. (2014). *L'interculturalisme québécois dans le contexte du multiculturalisme canadien*. Institut de recherche en politiques publiques.
- Rondeau-Boulanger, É. & Drolet, M.-J. (2018). Continuité et discontinuité dans les trajectoires de soins de personnes ayant une problématique complexe de santé: perceptions d'ergothérapeutes – une étude exploratoire. *Bioéthiqueonline*, 5.
- Rosnay, J. (de) (2011). Symbionomic evolution: From complexity and systems theory, to chaos theory and coevolution. *World Futures*, 67(4–5), p.304–315.
- Salas-Coronas, J., Cabezas-Fernández, M. T., Lozano-Serrano, A. B., Soriano-Pérez, M. J., Vázquez-Villegas, J. & Cuenca-Gómez, J. Á. (2018). Newly Arrived African Migrants to Spain: Epidemiology and Burden of Disease. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 98(1), p.319.
- Salminen, S. (2011). Are immigrants at increased risk of occupational injury? A literature review. *The Ergonomics Open Journal*, 4(1).
- Saultz, J. (2012). The importance of being comprehensive. *Family Medecine*, 44(3), p.157–158.
- Siche, F. (2016). *Le choc culturel des travailleurs sociaux en interculturel: défis éthiques*. Mémoire de maîtrise: Université du Québec à Montréal.
- Snowdon, A., Alessi, C., Bassi, H., DeForge, R. & Schnarr, K. (2015). Améliorer l'expérience des patients par la personnalisation des services de santé. *Healthcare Management Forum*.

- Sointu, E. (2017). 'Good'patient/'bad'patient: Clinical learning and the entrenching of inequality. *Sociology of Health et Illness*, 39(1), p.63–77.
- Spreen, M. (1992). Rare populations, hidden populations, and link-tracing designs: what and why?. *Bulletin of Sociological Methodology*, 36(1), p. 34-58.
- Swalah Eddine, S. M. (2021). *Immigration et démographie au Québec en 2019*. Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/immigration/publications/fr/recherches-statistiques/Pub_Immigration_et_demo_2019.pdf
- Turgeon, J., Jacob, R. & Denis, J.-L. (2011). Québec: Cinquante ans d'évolution au prisme des réformes (1961-2010). *Sève*, (1), p.57–85.
- Vertovec, S. (2014). *Super-diversity*. Routledge London.
- Vigod, S. N., Bagadia, A. J., Hussain-Shamsy, N., Fung, K., Sultana, A. & Dennis, C.-L. E. (2017). Postpartum mental health of immigrant mothers by region of origin, time since immigration, and refugee status: A population-based study. *Archives of Women's Mental Health*, 20, p.439–447.
- Vissandjee, B., Hemlin, I., Gravel, S., Roy, S. & Dupéré, S. (2005). La diversité culturelle montréalaise: Une diversité de défis pour la santé publique. *Santé Publique*, 17(3), p.417–428.
- White, B. (2014). Quel métier pour l'interculturalisme? In Emongo L. & White B. (dir) *L'interculturel au Québec: Rencontres historiques et enjeux politiques*. Les Presses de l'Université de Montréal, p.22-44
- White, B. & Gratton, D. (2017). Situations et solutions en contexte interculturel: Une méthodologie de l'acte à poser. *Alterstice*, 7(1), p.63–76.
- Whitley, R., Wang, J., Fleury, M.-J., Liu, A. & Caron, J. (2017). Mental health status, health care utilisation, and service satisfaction among immigrants in Montreal: An epidemiological comparison. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 62(8), p.570–579.
- Wittezaele, J. J. (2006). L'écologie de l'esprit selon Bateson, *Multitude*, 24, p.1-26.
- World Organization of Health. 2017 [cité 3 sept 2024]. Determinants of health. Disponible sur: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/determinants-of-health>